

QARAQALPAQ XALIQ ERTEKLERINDE MIFLIK OBRAZLARDIŃ GENEZISI HÁM KÓRKEM MIFLIK FUNKCIYASI

Kabilova Gulayim Bazarbayevna

Shimbay rayoni 8-mektep oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330796>

Annotaciya. Qaraqalpaq folklorınıń ayrıqsha tarawlarınıń biri bul sózsiz mifler esaplanadı. Sonlıqtan, usı maqalanıń baslı maqseti qaraqalpaq ádebiyatında miflerdiń payda bolıwın, rawajlanıw basqıshların hám miflik obrazlardı tereńnen analizlew bolıp tabıladı. Bunda tiykarınan qaraqalpaq xalıq erteklerinde ushırasatuǵın miflik obrazlar analizlendi. Izertlewdiń juwmaǵına kóre, qaraqalpaq xalıq erteklerinde mifler ayrıqsha orın iyeleydi.

Tayanış sózler: ádebiyat, folklor, mif, obraz, ertekler, qaraqalpaq ádebiyatı, funkciya, áwizeki, jazba.

Mif awız ádebiyatınıń hám jazba ádebiyatınıń bas saǵası. Hár eki ádebiyat ta miften azıqlanadı, janrlıq jaqtan lirikalıq bolsın, epikalıq bolsın syujetin kórkemlep bayıtadı. Miftiń payda bolıw tórkini áyyemgi zamanlarǵa barıp taqaladı. Erte dáwirde insanniń ele sana sezimi jetik rawajlanbastan burın hár bir tábiyat qubılısın ilahiy kúsh sıpatında túsingen. Bul hádiyseler haqqında ózleri ángimeler oylap taba baslaǵan. Oylap tabılǵan hádiyselerdiń bas qaharmanları da bolıp, olar qudaylar, titanlar, dáwler h.t.b obrazlarda sáwlelengen. Bul obrazlardı dóretiwde miflik ángimeler sol dáwirdegi insanlardıń kórkem ónerge degen dáslepki túsiniklerine, kózqaraslarına súyenedi.

Qaraqalpaq xalıq erteklerinde de miflik obrazlar óz gezeginde ertek syujetin bayıtıp, waqıyalardıń arı qaray rawajlanıwına, tuńlawshını ele de ózine tartıp tuńlawına, ertektiń kórkemlik jaqtan da anaǵurlım bayıtıp turıwǵa ayrıqsha xızmet atqaradı. Máselen, qaraqalpaq xalıq erteklerinde ushırasatuǵın dáw, peri, aydarha, obrazları ózleriniń ertekte atqaratuǵın xızmetine qarap ertektiń qızıqlı bolıwın támiyinleydi. Ertelerdıń tek jaqsılıq penen juwmaqlap taslamastan qanday da bir qıyınshılıqlar, qarama-qarsılıqlar payda etiw ushın, syujetti bayıtıw ushın xızmet atqarıp keledi. Dáw, peri, aydarha obrazlarınıń erteklerde unamlı yamasa unamsız obrazlar bolıp ushırasıwı belgili bir evolyuciyalıq dáwirge barıp taqaladı. Yaǵnıy barlıq mámleketlerde dinniń túrli kózqaraslar menen kirip keliwi menen baylanıslı. Orta Aziya mámleketlerine zardushtiylik dini kirip keliwi menen insanlardıń bul obrazlarǵa degen kózqarasları túpten ózgeredi. Dáslebinde dáw, aydarha obrazlar Qudayǵa teńlestirilgen bolsa, dinniń talapları hám túsinikleri menen bul obrazlar jawız kúshlerge aylantırılǵan. Folkloranıwshı alım J.Eshanqulovtıń “Ózbek xalıq awızeki dóretpelerinde dáw obrazınıń mifologik tiykarları hám kórkem xızmeti” dissertaciyasında dáw obrazınıń “Avesto” da da ayrıqsha orın iyeleytuǵının, onda dáwler jawızlıq tımsalı – iblisler kórinisinde súwretlenetuǵının aytıp ótken [2]. Zardushtiylik dininde dáwge táńri dep emes, jawız kúsh sıpatında baha berilgen.

Hátte bul din perishte obrazı haqqında da unamsız túsinikler payda ete baslaǵan. Folkloranıwshı alım J.Eshanqulovtıń “Ózbek xalıq awızeki dóretpelerinde dáw obrazınıń mifologik tiykarları hám kórkem xızmeti” dissertaciyasında dáw obrazınıń “Avesto” da da ayrıqsha orın iyeleytuǵının, onda dáwler jawızlıq tımsalı – iblisler kórinisinde súwretlenetuǵının aytıp ótken [2]. Zardushtiylik dininde dáwge táńri dep emes, jawız kúsh

sıpatında baha berilgen. Peri obrazı Orta Aziyanıń eń áyyemgi miflik túsinipler sistemasınan orın alǵan. Peri haqqındaǵı eń dáslepki maǵlıwmatlar “Avesto” esteliginde berilgen bolıp, onıń barlıq bólimlerinde bul obraz “payrika” atı menen berilgen. Pariyka mifologik personaj bolıp, genetik tárepten peri obrazınıń arxaik kórinislerinen biri esaplanadı. Biraq, “payrika” obrazı haqqında ilmiy ádebiyatlarda anıq berilgen maǵlıwmatlar yamasa alımlardıń pikir-kózqarasları aytilmaǵan.

Alımlardıń pikirinshe “Avesto” daǵı payrika payri tábiyiy sulıwlıqqa iye bolǵan gózzal hayal – geterler, jawız sahiyra, yaǵnıy feya mánisinde qollanılǵan. Demek, “Avesto” da peri obrazı jawız kúsh tımsalında qaralǵan. Peri obrazınıń tariyxıy tamırları hám mifologik obraz sıpatındaǵı rawajlanıw basqıshların Ózbek folklortanıwshı alımı O.Qayumov tómendegishe kórsetken:

I.Peri – jaqsılıqqa xızmet etiwshi kúsh tımsalı. (Zardushtiylikten aldınǵı dáwir);

II.Peri – jawızlıq álemine tán shaytanlıq kúsh tımsalı. (Zardushtiylik dáwiri);

III.Peri – mifologik hám kórkem obraz. (Zardushtiylikten keyingi dáwir); [3].

Búgingi kún xalıq dóretpelerinde de peri obrazı jaqsılıq tımsalı xızmetin atqaradı. Demek, peri obrazı áyyem zamanlardan beri bar bolıp, Oraylıq Aziyada zardushtiylik dini ornatılmasınan burın dóretilgen dóretiliwshilik úlgilerinde de óz sáwleleniwini tapqan. Peri obrazınıń genezisi hám ózine tán qásiyetleri, xarakterleri erte dáwir jazba esteliklerinde de ádewir sóz etilgen. Mısalı, Nasriddin Rabǵuziydıń “Qisasul anbiyo” shıǵarmasında da sóz etiledi. Bul shıǵarmada periler dáwler sıyaqlı júdá áyyemgi bolıp, turmıs tárizi, jasaw orınları kóbinese dáwler menen baylanıslı bolıp kelewı haqqında aytilǵan [1].

Qaraqalpaq xalıq erteklerinde ushırasatuǵın miflik obrazlardıń payda bolıw tórkini, olardaǵı gayritábiyiy qásiyetler, kúshler ózgeshe kórinisleri barlıǵı mifologiyaǵa barıp taqaladı. Máselen, erteklerde ushırasatuǵın aydarha miflik obrazınıń payda bolıw hám jasaǵan dáwiri biziń erzmızdan burınǵı, jer júzinde insan degen jaratılıs payda bolmasınan aldınǵı waqıtlarǵa tuwra keledi. Cilivizaciyanıń ózgeriwi, tirishiliktiń orın almasıwı nátiyjesinde bul obraz endi tek ǵana awızeki kórkem dóretpelerde ǵana jasadı.

Aydarha obrazın awızeki dóretpelerde qospalı miflik obraz sıpatında kóriwge boladı. Bul obrazǵa jaqınnan itibar menen qarasaq bet kórinisi jılan menen uqsas keledi. Sonlıqtan ilimpazlar aydarha obrazı menen jılan obrazın bir-biriniń ornına qollanıla beriwin aytıp ótken. Mifte aydarha úsh dúnyanıń zoomorflıq sıpatın ózinde jámlestirgen; birinshi – jılan tómengi suw dúnyasınıń wákili, ekinshi – qanatlı joqarǵı dúnyanıń wákili, úshinshi – onıń bası menen ayaq-tırnaǵı jirtqısh hayawanlarǵa tán, bul orta dúnya wákili. Yaǵnıy úsh kórinisiniń birigiwinen miflik obraz payda bolǵan. Bul obraz miflik obraz sıpatında túrkiy xalıqlar awızeki dóretpelerinde eposlarda, erteklerde basqa epik janlarında áyyemnen saqlanıp qalǵan hám ol búgingi künge shekem de jetip kelgen awızınan ot shıǵarıp, barlıq nárseni joq qıla alıw hám qayta jarata alıw qásiyetine iye bolıp esaplanadı. Basqa xalıqlar awız ádebiyatında, yaǵnıy Qıtay, Hindstan, Mısır, Iran xalıqları aydarhanı ushatuǵın qanatı bar, awızınan ot shıǵarıwshi maqluq sıpatında súwretleydi. Aydarha áyyemnen berli xalıq túsiginde hám awızeki dóretpelerde óz kórinisin ózgartirip kelgen hám bárqulla qarama-qarsılıqtı sáwlelendirgen – yaǵnıy jawızlıq, barlıq jerlerdi wayran etiwshi tımsalında, yamasa jaqsılıq, járdemshi tımsalında kórinedi. Biraq qaraqalpaq xalıq erteklerinde jiyi ushırasatuǵın bul miflik obraz tek ǵana jawızlıq, qanxor obraz tımsalında ǵana ushırasıwın kóriwimizge boladı. Al, túrkiy

xalıqlar awızeki dórtpelelerinde aydarha úlken alp jılan kórinisinde ushırasadı. Aydarhağa qarsı gúresiwxalıq awızeki dóretpelerinde mártlik hám qaharmanlıq tımsalına aylanğan. Sonday-aq, bul obraz óziniń ayırıqsha bir qásiyeti menen ózgeshelenip turadı. Bul obraz kópshilik erteklerde insanniń qas dushpanı sıpatında ushırassa da, ayırım erteklerde yaki áńgimelerde tirishilik beriwshi obraz sıpatında gezlesiwı onıń áyyemnen miflik obraz ekeninen dárek beredi. Bunday degenimizdiń sebebi, qazaq alımı S.Qondıbay ulı bılay deydi: “Aydarha – tirishilikti jaratıwshi, táńriler menen insandardıń, barlıq tiri maqluqlardıń arǵı, túpki babası. “Ullı Ana” kategoriyasına kiretuǵın miflik obraz” [5].

Ulıwma alǵanda, bul obraz da óz gezeginde awız ádebiyatında belgili bir evolyuciyalıq dáwirde ózgeriske ushırap, ózinde jawızlıqtı síndirgen miflik obraz sıpatında ushırasadı. Qaraqalpaq xalıq erteklerinde ózgeriske ushıraǵan unamsız obrazlar sıpatında ushırasıwı onıń ertektegi miflik funkciyasın atqarıp turǵanнан dárek beredi. Qaraqalpaq xalıq erteklerinde ushırasatuǵın bul miflik obrazlar bir de jawız kóriniste birde bas qaharmanǵa járdemshi personajlar sıpatında da kózge taslanadı.

References:

1. Eshonqul J. Folklor: obraz va talqin. - Qarshi: Nasaf, 1999, 160 b
2. M .Jo'rayev, J,Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish.(0 'quv qo'Hanma). -T.: «Barkamol fayz media», 2017,180 bet.
3. Qayumov O. Pari obrazining genezisiga doir mulohazalar. Ózbek tili va adabiyoti. –T: 1998, №4. –B.14.
4. Қабыл Мақсетов. | Карақалпақ халқының кэркем аўызеки дөретпелери. ((Университеттиц филология факультети ушын сабақлык). Нөкис, «Билим», 1996. 340 бет.
5. Қондыбай С. Арғы қазақ мифологиясы. Үшінші кітап. –Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – Б. 488.